

УДК 343.235.1

ББК 67.409

ХИМЕДЕНОВА ДИНА НИКОЛАЕВНА

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного права, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
e-mail: dina.0206@mail.ru

DINA N. KHIMEDENOVA

Candidate of Law, Lecturer at the Department of Criminal Law of the Southwest State University
e-mail: dina.0206@mail.ru

МАКЕЕВА ИНГА ОЛЕГОВНА

студент 3-го курса специалитета Юридического факультета, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
e-mail: ingamakeeva026@gmail.com

INGA O. MAKEEVA

3rd-year student of the Faculty of Law of the Southwest State University
e-mail: ingamakeeva026@gmail.com

КРЮКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА

Студент 4-го курса бакалавриата Юридического факультета, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
e-mail: mari.kryukova.2002@mail.ru

MARIA I. KRYUKOVA

4th-year undergraduate student of the Faculty of Law of the Southwestern State University
e-mail: mari.kryukova.2002@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РФ

PROMISING DIRECTIONS IN THE FIGHT AGAINST RECIDIVISM AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN

Аннотация. Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что показатели рецидивной преступности в современном российском государстве достигли внушительных масштабов и нуждаются в новых перспективах решения. Основной целью исследования является разработка перспектив борьбы с таким негативным явлением как рецидивная преступность. Рассматриваемые проблемы. В статье исследуются основные причины сохранения высокого уровня рецидивной преступности, характеризуются общие проблемы, характерные для всей пенитенциарной системы в целом, и частные проблемы, которые

Abstract. The relevance of the stated topic is due to the fact that the indicators of recidivism in the modern Russian state have reached impressive proportions and need new solutions. The main purpose of the study is to develop prospects for combating such a negative phenomenon as recidivism. The problems under consideration. The article examines the main problems of maintaining a high level of recidivism, characterizes the general problems characteristic of the entire penitentiary system as a whole, and particular problems that are characteristic of certain types of criminal penalties,

свойственны для отдельных видов уголовных наказаний, таких как обязательные работы, ограничение свободы и лишение свободы.

Используемые методы. Вместе с общенаучными методами при подготовке данной статьи авторами использовались также специальные юридические методы (нормативно-догматический, сравнительно-правовой, статистический).

Выводы. На основе проведенного анализа причин и факторов, способствующих росту рецидивной преступности, были разработаны общие меры борьбы с данным негативным явлением (увеличение кадрового состава, приумножение реабилитационных центров, разработка программ социального сопровождения для бывших осужденных, а также обеспечение должного финансирования органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания), а также частные меры для усовершенствования реализации отдельных видов уголовных наказаний, таких как обязательные работы, ограничение свободы, лишение свободы.

Ключевые слова: рецидив, пенитенциарная система, наказание, осужденный, преступность, непогашенная и/или неснятая судимость, преступление, исправление.

such as compulsory labor, restriction of liberty and imprisonment.

The methods used. Along with general scientific methods, the authors also used special legal methods (normative-dogmatic, comparative-legal, statistical) in the preparation of this article.

Conclusions. Based on the analysis of the causes and factors contributing to the growth of recidivism, general measures have been developed to combat this negative phenomenon (increase in personnel, augmentation of rehabilitation centers, development of social support programs for former convicts, as well as ensuring proper financing of bodies and institutions executing criminal penalties), as well as private measures to improve the implementation of certain types of criminal penalties, such as compulsory labor, restriction of liberty, and imprisonment.

Keywords: recidivism, penitentiary system, punishment, convict, crime, outstanding and/or outstanding criminal record, crime, correction.

ВВЕДЕНИЕ

В современной юридической литературе часто рассматривается проблема рецидивной преступности, однако основные аспекты, которые затрагиваются при ее обзоре, носят обобщенный характер. Проблемным аспектом в данном вопросе является то, что сохранение рецидивной преступности свидетельствует о неэффективности системы реабилитации и ресоциализации осужденных лиц, что требует серьезного анализа и улучшения. Настоящая статья проводит обширный анализ основных факторов и причин, которые влияют на высокий уровень рецидивной преступности, а также пробелов, характерных для пенитенциарной системы в целом и, в частности, для отдельных видов уголовного наказания. В ходе данного исследования,

авторами разработана система мер для борьбы с таким негативным для общества явлением, как рецидивная преступность.

Так, работа Лебешева И. С. посвящена исследованию факторов, которые способствуют развитию рецидива преступлений [1]. Старков О. В. исследует в своей работе влияние на осужденных дополнительной криминализации в пенитенциарных учреждениях, получение ими нового криминального опыта [2]. Пробелы в процедуре исполнения отдельных видов уголовного наказания рассматривали такие авторы как В. П. Малков [3], А. М. Зацепин [4], Ш. А. Ша- дяи [5] и многие другие, однако, на сегодняшний день не было проведено комплексного исследования, которое бы всецело охватывало не только общие меры борьбы с рецидивом, но и специальные, связан-

ные с совершенствованием порядка исполнения отдельных видов уголовных наказаний.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной цели были применены следующие методы - общенаучные (диалектический и анализ) и специальные юридические методы (сравнительно-правовой, нормативно-догматический и статистический). Диалектический метод познания и метод анализа позволили оценить предмет исследования во взаимосвязи с нормами уголовно-исполнительного права. С помощью сравнительно-правового метода были изучены причины и факторы, влияющие на развитие рецидивной преступности. С помощью нормативно-догматического метода были проанализированы пробелы пенитенциарной системы и отдельных исполнения отдельных видов уголовных наказаний. Статистический метод позволил проанализировать современные показатели рецидивной преступности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

О распространенном и всеобъемлющем характере проблемы рецидивной преступности свидетельствуют следующие факторы.

Во-первых, в последние годы количество рецидивистов в стране остается на стабильно высоком уровне, что подтверждается официальными данными. Проиллюстрировать динамику рецидивной преступности в Российской Федерации (далее — РФ) позволяют сводные статистические сведения за пятилетний период, в соответствии с которыми за 2019 год число лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, от общего числа осужденных достигло 37,2 %, за 2020 — 38,6%, за 2021 — 37,6%, за 2022 — 37%, за 1 полугодие 2023 — 37,9%¹. Подобные статистические данные свиде-

тельствуют о том, что практически каждый второй российский преступник — это лицо, которое совершило противоправное деяние при наличии опыта прошлой преступной деятельности. Любопытно отметить, что аналогичный показатель целого ряда зарубежных государств существенно ниже: например, в Норвегии он не превышает 20%, в Дании достигает максимальной отметки в 27% и т.д.²

Ускоренные темпы роста повторной преступности также беспокоят представителей высшей государственной власти в РФ. В частности, глава Министерства юстиции РФ К.А. Чуйченко заявил о том, что уровень рецидива в стране достиг ранее небывалых масштабов³.

Во-вторых, наличие рецидива демонстрирует низкую эффективность работы правоохранительных структур, в особенности, органов федеральной службы исполнения наказаний (далее — ФСИН) РФ. Предпринимаемые с их стороны меры борьбы с повторным пресечением закона не оказывают должного воздействия на виновных лиц, что позволяет говорить о неудовлетворительном состоянии проводимой в данном аспекте работы. Подтверждением этому являются количественные показатели рецидивной преступности, а также такие факторы, как растущая с каждым годом жестокость преступников, более высокий уровень их организованности и профессионализма, демонстрируемый при совершении повторных преступлений. Бесспорно, рецидив порождается не только негативным психологическим настроением преступника, но и низким качественным уровнем выявления и раскрываемости преступлений, а также задержания и розыска преступников.

¹ Сводные статистические данные о состоянии судимости в России. URL: <http://cdep.ru/?id=79> (дата обращения 10.11.2023).

² Про журналистику, рецидивизм, США, Норвегию и Россию. URL: <https://bbb.livejournal.com/3052123.html> (дата обращения 10.11.2023)

³ Спецпроект Право. ru. URL: <https://pravo.ru/news/240437/> (дата обращения 10.11.2023).

Борьба с повторной преступностью представляет собой сложнейшую задачу, успешное решение которой возможно посредством реализации целого комплекса мероприятий, проводимых не только органами, исполняющими уголовные наказания (колонии, уголовно-исполнительные инспекции и т.д.), но и учреждениями, с которыми непосредственно взаимодействует осужденный после освобождения. Однако современные показатели рецидива говорят об отсутствии подобных мер, что в целом снижает авторитет органов полиции и пенитенциарной системы в глазах населения, указывает на наличие внутренних проблем в организации работы данных структур и порядке исполнения уголовных наказаний в целом.

В-третьих, рецидив несет в себе серьезную угрозу для нормального функционирования общества. Современные масштабы распространения рецидивной преступности свидетельствуют о том, что такая цель уголовного наказания, как исправление преступника, оказывается не достигнутой. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, представляют особую опасность для социума ввиду того, что, не получив должного исправления, вновь могут посягнуть на любой из объектов уголовно-правовой охраны.

Желанный момент освобождения зачастую начинается для осужденных не «новой жизнью», а чередой проблем, которые возникают из-за предвзятого отношения не только со стороны государственных органов, но и ближайшего окружения. В результате лица, единожды нарушившие закон и попавшие в криминальную сферу, в большинстве своем, не только не стремятся возвратиться к законопослушной жизни, но и считают совершение преступлений после освобождения неотъемлемой частью собственной так называемой «криминальной карьеры». Они не боятся повторного наказания, а порой даже и гордятся им. Как следствие, такие «бывшие» осужденные

снова предпринимают попытки причинить вред охраняемым уголовным правом общественным отношениям. Зачастую объектом их посягательств становится жизнь и здоровье человека.

Сложившуюся ситуацию усугубляет дополнительная криминализация осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, и получение ими нового криминального опыта. В местах лишения свободы преступники более активно познают криминальный мир, его традиции и обычаи, нередко создают группировки. Подобное влияние на осужденных является опасным, поскольку приводит к искажению их правосознания, нравственных, культурных, а также идеологических ценностей [2, с. 240], что, в конечном итоге, способствует формированию и развитию личности преступников-рецидивистов.

Выступающий как социально негативное явление современного общества, подрывающее базовые национальные ценности российского государства, рецидив порожден сложным комплексом причин и условий, которые свойственны разным сферам современного общества.

Представляется, что одним из основных факторов, влияющих на развитие рецидива, является среда, в условиях которой помещен бывший осужденный. Важную роль в данном случае играют экономические (бедность, безработица) и социальные (низкий уровень образования и социальной поддержки) причины, способствующие возвращению лица в преступную деятельность. Отсутствие адекватного жилья и ограничение доступа к трудоустройству также играют важную роль в возникновении рецидива, т.к. ставят лицо в опасность вновь вернуться к преступной деятельности. В частности, исследования показывают, что у человека, имеющего судимость, в 2-3 раза меньше шансов на успешное трудоустройство, чем у человека, не имеющего преступного прошлого [1, с. 24].

Несомненно, значительное влияние на возврат к криминальному прошлому оказывают и психологические причины, связанные как со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, так и с низкой мотивацией к позитивным изменениям личности. Одной из форм психологической поддержки нарушивших закон лиц выступают социальная реабилитация, однако, в настоящий момент меры по её оказанию развиты на недостаточном уровне. Лицо, попавшее в условия самостоятельной жизни, без четкого контроля и распорядка, нуждается в активной поддержке со стороны соответствующих органов и учреждений, однако отсутствие в исправительных учреждениях эффективных программ по ресоциализации, а также неразвитость системы социального сопровождения бывших осужденных в совокупности создают условия, при которых лицо остается бесконтрольным.

Например, в настоящее время в РФ имеется всего 198 реабилитационных центров в 58 регионах нашего государства⁴, в то время как ежегодно выходят на свободу больше 200 тыс. заключенных⁵. Каждому из них необходима обязательная поддержка и реабилитация, но в силу загруженности и занятости правоохранительных органов, а также недостаточного количества таких центров, такая поддержка не осуществляется в полном объеме. Следовательно, результат, к которому стремятся все исполняющие наказание органы, а именно, исправление, остается не достигнутым.

Полагаем, что в целях разрешения заявленной проблемы целесообразно со стороны государства разработать специализированные программы для поддержки и реабилитации осужденных, их дальнейшей

адаптации в повседневной жизни, а также назначать специально обученных кураторов, которые некоторое время смогут помочь освоиться в «свободном» мире.

Одной из важных составляющих любой правовой системы является результативная деятельность по исполнению уголовных наказаний, которая значительно «страдает» в современных условиях развития РФ. Исполнение уголовного наказания - это важный этап, субъекты которого призваны при одновременном обеспечении безопасности общества добиться исправления преступника и содействовать его реабилитации, однако проблемы эффективности исполнения уголовного наказания становятся все более заметными в отечественном государстве.

Целесообразно полагать, что одной из основных причин, негативно влияющих на процесс исполнения наказаний, является перегруженность правоохранительной системы, дополняемая кадровым дефицитом. Согласно официальным статистическим данным по состоянию на 1 января 2022 года в стране имеется острая нехватка кадров учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: некомплект начальствующего состава составляет 11%, а младшего начальствующего состава — 14% [6, с. 190]. Рост числа осужденных при одновременном недостатке персонала создают условия для некачественного функционирования системы исполнения уголовных наказаний. В целях решения заявленной проблемы целесообразно расширить количественный состав персонала, осуществляющего надзор за осужденными, проводить тщательный подбор и обучение новых кадров для того, чтобы они выполняли возложенные на них обязанности в соответствии с законом, чувством справедливости и гражданским долгом.

Бесспорно, неэффективность исполнения уголовных наказаний также связана с недостаточностью финансирования пени-

⁴ Учреждения для реабилитации осужденных. URL: <https://pandia.ru/text/79/027/72.php> (дата обращения 12.11.2023)

⁵ Электронный ресурс RGRU. URL: <https://rg.ru/2023/01/31/v-miniuste-nazvali-kolichestvo-ezhagodno-vyhodiashchih-na-svobodu-zakliuchennyh.html> (дата обращения 12.11.2023)

тенициарной системы РФ. В некоторых исправительных учреждениях наблюдается проблема обеспечения осужденных питанием, медикаментами, вещевым имуществом. Вместе с тем ограниченные бюджетные средства существенно «резают» возможности для проведения активных программ реабилитации, обучения и трудоустройства осужденных [7, с. 37]. Как результат, осужденные остаются без возможностей для полноценной социальной адаптации, что непосредственно приводит к развитию рецидивной преступности. Кроме того, именно в силу недостатка финансовых средств в текущих условиях информатизации, компьютеризации, всемирного прогресса и переходу к новым технологиям отечественная пенитенциарная система до сих пор не оснащена всем необходимым.

На наш взгляд, наиболее оптимальным и целесообразным решением заявленной проблемы следует считать увеличение финансовых средств, выделяемых на нужды пенитенциарных учреждений. Для усиления контроля за их целевым расходованием также необходимо наладить тщательность и систематичность отслеживания распределения денежных средств в данной области.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует отметить, что в целях снижения показателей рецидивной преступности в стране важно реализовывать меры общего характера, которые должны предусматривать расширение кадрового потенциала российской пенитенциарной системы, разработку и внедрение более эффективных целевых программ реабилитации, а также улучшение финансирования органов и учреждений исполнения уголовных наказаний.

Одним из перспективных направлений борьбы с рецидивной преступностью также видится совершенствование порядка

исполнения отдельных видов уголовных наказаний. К сожалению, многие из них характеризуется набором собственных недостатков, которые непосредственно приводят к росту рецидива. Ограниченность настоящего исследования диктует необходимость изучения только некоторых уголовных наказаний, которые отличаются наиболее значительным количеством проблем.

Например, при исполнении обязательных работ, которые, как правило, отбываются в организациях, имеющих 8-часовой рабочий день, отсутствует возможность эффективного надзора за осужденными со стороны сотрудников ФСИН. В процессе «отработки» назначенных часов признанное виновным в совершении преступления лицо, в большей степени, контактирует с представителями организации, нежели с сотрудниками пенитенциарной системы. В результате из-за отсутствия строгого контроля на практике прослеживается низкая вероятность исправления осужденных к данной санкции лиц. Кроме того, при исполнении обязательных работ не последнее место занимает коррупционный фактор. Дело в том, что на сотрудников «гражданских» предприятий законом возлагается обязанность по контролю за выполнением работ осужденными, однако за «вознаграждение» они могут отменить количество часов без отработки, что не только не приведет к должному результату, а именно, исправлению осужденного, но и усугубит его девиантное поведение, а также породит в его сознании чувство безнаказанности.

Другим пробелом процедуры исполнения обязательных работ можно считать отсутствие системы поощрения за качественное выполнение виновными лицами назначенных работ, что способствует снижению их мотивации к более быстрому и результативному выполнению поставленных задач и в целом противоречит принципу стимулирования правоуправляемого поведения осуж-

денных. На существование заявленных проблем многократно указывали современные исследователи, такие как В. П. Малков [3], А. М. Зацепин [4], Ш.А. Шадян [5] и многие другие, однако, никаких радикальных мер в данном аспекте предпринято не было.

В данном случае наиболее целесообразной мерой видится усиление контроля за выполнением обязательных работ осужденными. Более эффективному исполнению данной меры наказания также будет способствовать продуманная система стимулирования, которая на сегодняшний день, в отношении данной санкции является не разработанной. Ее необходимость обусловлена тем, что осужденные по-разному относятся к труду, ввиду чего, на наш взгляд, несправедливо уравнивать лиц, добросовестно выполняющих свою работу и халатно относящихся к исполнению своих обязанностей.

Исполнение наказания в виде ограничения свободы также отличается наличием актуальных проблем, существенный массив которых связан с отслеживанием действий осужденных посредством системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее — СЭМПЛ). Правоприменительная практика демонстрирует, что срок службы такого оборудования невысок, имеются частые поломки и наблюдается отсутствие запасных электронных средств контроля, в связи с чем они не используются по назначению, а просто скапливаются, ожидая ремонта [8, с. 26]. Кроме того, в уголовно-исполнительных инспекциях прослеживается низкий уровень подготовки и квалификации сотрудников, осуществляющих функции администраторов для данной системы. У большинства уполномоченных лиц, на которых возложена задача по исполнению ограничения свободы, отсутствуют навыки работы с подобными техническими средствами, что существенно снижает контроль над осужденными и создает благоприятную почву для совершения ими рецидива.

Для решения заявленной проблемы следует проводить периодические курсы повышения квалификации и переподготовки сотрудников, пересмотреть учебную программу образовательных организаций, которые готовят потенциальные кадры для дальнейшей работы в данной области, а также проводить систематические проверки, чтобы следить за качеством выполнения обязанностей, возложенных законом на лиц, отбывающих ограничение свободы.

Такой вид наказания, как лишение свободы, является наиболее распространенным в правоприменительной практике (за 2022 год он был назначен 182 348 лицам⁶, что является самым высоким показателем среди всех видов наказаний в РФ), однако содержит в себе ряд противоречий. Например, в отдельных видах исправительных учреждений, невзирая на принцип дифференциации, могут совместно содержаться лица, впервые совершившие неосторожные преступления или преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные с положительной характеристикой, переведенные из колонии общего и строго режима и т.д. Такое содержание способствует развитию криминальной субкультуры, обмену преступным опытом между осужденными, что ведет не к их исправлению, а лишь к приобретению ими новых знаний и умений для дальнейшего совершенствования преступной деятельности. Так, в местах лишения свободы нередко создаются организованные преступные группировки, где лидеры таковых (действующие преступные авторитеты) оказывают негативное влияние на других осужденных. В данном аспекте следует согласиться с Л. Б. Смирновым, по мнению которого вышеназванные представители группировок «вербуют» осужденных для дальнейшего совершения

⁶ Сводные статистические данные о состоянии судимости в России. URL: <http://cdep.ru/?id=79> (дата обращения 13.11.2023).

преступлений, вовлекают их в азартные игры, привлекают к насилию, что мешает их исправлению, т.к., наоборот, углубляет их криминальную сферу [9, с. 328].

Важнейшей превентивной мерой, направленной на предотвращение подобного негативного влияния на криминально не зараженных осужденных, может стать ужесточение контроля за соблюдением принципа дифференциации осужденных в местах лишения свободы.

Другая, не менее значимая проблема связана с тем, что исправление лиц, находящихся в местах лишения свободы, зачастую не достигается из-за некачественно проводимой воспитательной работы. Так, осужденные, попадая в условия изоляции, нуждаются в ежедневной и системной работе по формированию законопослушного поведения. Однако попустительское отношение к воспитательной работе с данным контингентом лиц приводит к тому, что у осужденных формируется мышление, заставляющее их совершать преступления из мести и обиды на окружающих. Сотрудников, которые следят за исполнением наказания, они считают врагами, а закон — не привычными правилами поведения, а лишь антиподом таковых. На сегодняшний день вопросам осуществления воспитательной работы внимание уделяется по «остаточному принципу»: как отмечается в научной литературе, до сих пор отсутствует единая правовая база и методика её проведения, имеется острая нехватка квалифицированного персонала в данной сфере [10, с. 5].

В данном аспекте наиболее рационально обеспечить качественное и своевременное проведение воспитательной работы с осужденными, стимулирующее их правопослушное поведение. Речь идет об активизации данного направления в исправительных учреждениях, а именно, о поиске новых форм и методов воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецидив, вызванный рядом факторов и причин, представляет существенную проблему для государства и общества в целом. Для наиболее эффективного противодействия рецидивной преступности целесообразно, прежде всего, реализовывать целый ряд общих мер, которые направлены на усовершенствование пенитенциарной системы. К таким относятся приумножение кадрового состава, увеличение реабилитационных центров и разработка программ социального сопровождения бывших осужденных, а также обеспечение должного финансирования органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания.

Другое важнейшее направление — разработка и реализация специальных мер по совершенствованию отдельных видов уголовных наказаний. В частности, при исполнении обязательных работ целесообразно усилить контроль за выполнением осужденными поставленных задач, разработать систему поощрений. В отношении санкции в виде ограничения свободы рационально проводить периодические курсы повышения квалификации среди сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, а также улучшать техническое состояние оборудования, которое используется при реализации данной меры. При исполнении лишения свободы следует более тщательно соблюдать принцип дифференциации, а также организовать качественно новый подход к реализации воспитательной работы.

В силу того, что рецидив является глобальной проблемой, разработки какой-то одной из предложенных мер будет недостаточно, в связи с чем имеется необходимость действовать на разных уровнях, как на общем, так и на уровне исполнения отдельных видов уголовного наказания. Полагаем, что изложенный перечень мер будет способствовать снижению рецидивной преступности в РФ при соблюдении только в их комплексном применении.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лебешев И. С. Факторы, способствующие развитию рецидива преступлений // Вестник Пермского Института ФСИН России. — 2020. — №4. — С. 20–26. — EDN IGHSNL.
2. Старков О. В. Криминальная субкультура. // Волтерс Клувер, 2010. 256 с. — EDN SUNJPI.
3. Малков В. П. Неоднократность правонарушения и административная преюдиция как средства криминализации и декриминализации содеянного в российском уголовном праве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2013. — № 2. — С. 186–192. — EDN YJAJVB.
4. Зацепин А. М. Изменения уголовного законодательства и квалификация преступлений // Актуальные проблемы российского права. — 2014. — № 5. — С. 105–115. — EDN SDGWFF.
5. Шадян Ш. А. Предупреждение рецидива тяжких насильственных преступлений, совершаемых против жизни и здоровья: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар. — 2009. — 28 с. — EDN NKXTHH.
6. Брыков Д. А. Современное состояние кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и наказание. — 2022. — Т. 30 (1-4). — № 2. С. — 188–196. — EDN EBPJGW.
7. Кузнецов Ю. Ю. Проблемы управления финансовыми ресурсами органов ФСИН России и направления его совершенствования // Человек: преступление и наказание, № 4 (63), 2008, с. 36–39. — EDN KAPFJZ.
8. Десярева О. Л. Практика применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) и ее влияние на динамику повторной преступности среди осужденных к наказанию в виде ограничения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы, № 5 (144), 2014, с. 25–31. — EDN SEVUDN.
9. Смирнов Л. Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения // Уголовно-исполнительное право. — 2019. — №4. — С. 326–334. — EDN ITHMEI.
10. Козлова И. В. Проблемы правового регулирования воспитательной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях // E-Scio. — 2023. — № 6 (81). — С. 1–7. — EDN BBEXUE.

REFERENCES

1. Lebeshev I. S. Faktori sposobstvuychie razvitiyu recidiva prestupleniy [Factors contributing to the development of recidivism of crimes] // Bulletin of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 2020. No.4. pp. 20-26. — EDN IGHSNL.
2. Starkov O. V. Kriminal'naya subkul'tura. [Criminal subculture.] // Volters Kluver, 2010. 256 s. — EDN SUNJPI.
3. Malkov V. P. Neodnokratnost' pravonarusheniya i administrativnaya preuditstsiya kak sredstva kriminalizatsii i dekriminalizatsii sodeyannogo v rossijskom ugodovnom prave [Repeated offenses and administrative prejudice as a means of criminalization and decriminalization of crimes committed in Russian criminal law] // Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2013. No.2. pp. 186–192. — EDN YJAJVB.
4. Zacepin A. M. Izmeneniya ugodovnogo zakonodatel'stva i kvalifikacyi prestuplenij [Changes in criminal legislation and the qualification of crimes] // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2014, No. 5, pp. 105–115. — EDN SDGWFF.
5. Shadyan Sh. A. Preduprezhdenie retsidiva tyazhkih nasil'stvennyh prestupleniy, sovershaemyh protiv zhizni i zdorov'ya: avtoref.dis. ... kand.urid.nauk. [Prevention of the recurrence of serious violent crimes committed against life and health: abstract. dis. ... cand. Jurid. sciences'] Krasnodar. 2009, pp.28. — EDN NKXTHH.
6. Brykov D. A. Sovremennoe sostoyanie kadrovogo obespecheniya ygodovno-ispolnitel'noj sistemy [The current state of staffing of the penal enforcement system] // Chelovek: prestuplenie i nakazanie. 2022, T. 30 (1-4), No.2, pp. 188–196. — EDN EBPJGW.
7. Kuznetsov U. U. Problemy upravleniya finansovymi resursami organov FSIN Rossii i napravleniya ego sovershenstvovaniya [Problems of financial resources management of the Federal Penitentiary Service of Russia and directions for its improvement] // Chelovek: prestuplenie i nakazanie. No. 4 (63), 2008, pp. 36–39. — EDN KAPFJZ.

8. *Degtyareva O. L.* Praktika primeneniya sistemy jelektronnogo monitoringa podkontrol'nyh lits (SJEMPL) i ee vliyanie na dinamiku povtornoj prestupnosti sredi osuzhdennyh k nakazaniu v vide lisheniya svobody [The practice of using the electronic monitoring system of controlled persons (SAMPLE) and its impact on the dynamics of repeat crime among those sentenced to punishment in the form of restriction of freedom] // *Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noj sistemy*. No. 5 (144), 2014., pp. 25–31. — EDN SEVUDN.
9. *Smirnov L. B.* Penitentsiarnaya bezopasnost' i problemy ee obespecheniya [Penitentiary security and problems of its provision] // *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo*. 2019. No.4. pp. 326–334. — EDN ITHMEI.
10. *Kozlova I. V.* Problemy pravovogo regulirovaniya vospitatel'noy raboty s osuzhdennymi v penitentsiarnyh uchrezhdeniyah [Problems of legal regulation of educational work with convicts in penitentiary institutions] // *E-Scio*. 2023, No. 6, pp. 1–7. — EDN BBEXUE.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ:

Химеденова Д. Н. — постановка проблемы, разработка концепции статьи, критический анализ литературы;

Макеева И. О. — описание результатов и формирование выводов исследования;

Крюкова М. И. — сбор статистических данных, представление результатов.

AUTHORS DECLARED CONTRIBUTION:

Khimedenova D. N. — formulation of the problem, development of the concept of the article, critical analysis of the literature;

Makeeva I. O. — description of the results and formation of conclusions of the study;

Kryukova M. I. — collection of statistical data, presentation of results.

Статья поступила в редакцию 19.11.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 21.12.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 19.11.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 21.12.2023

The authors read and approved the final version of the manuscript.